

Джаруллаева Алина Шахмировна – научный сотрудник, лаборатории клеточной микробиологии НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (123098, Москва, ул. Гамалеи, д. 18; Тел.: 7(499) 190-76-11; e-mail alina-dzharullaeva@ya.ru);

Ерохова Алина Сергеевна – младший научный сотрудник, лаборатории клеточной микробиологии ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России (123098, Москва, ул. Гамалеи, д. 18; Тел.: 7(499) 190-76-11; e-mail erohova.alina95@gmail.com);

Беседнова Наталия Николаевна – академик РАН, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова (690087, г. Владивосток, ул. Сельская, 1; Тел.: 8(423) 244-14-38; e-mail: besednoff_lev@mail.ru);

Звягинцева Татьяна Николаевна – доктор химических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории химии ферментов ТИБОХ ДВО РАН (690022, г. Владивосток, ул. Пр. 100-лет Владивостоку, 159; Тел.: 8(423) 231-07-05, e-mail: zvyag@piboc.dvo.ru).

© Коллектив авторов, 2018 г.
УДК 57.088

DOI: 10.5281/zenodo.1488034

Р.В. Ромашко^{1,2}, А.М. Захаренко², Т.А. Ефимов¹, Б.Г. Андрюков³

ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ БИОСЕНСОРА НА ОСНОВЕ КРЕМНИЕВОГО КАНТИЛЕВЕРА ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛ

¹ Институт автоматизации и процессов управления (ИАПУ) Дальневосточного отделения российской академии наук (ДВО РАН), Владивосток

² Дальневосточный федеральный университет (ДФУ), Владивосток

³ Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии (НИИЭМ) имени Г.П. Сомова, Владивосток

В настоящей работе представлен метод функционализации кремниевого кантилевера, который может быть использован для создания биосенсора для измерения концентрации биологических молекул в жидких средах. Чувствительность биосенсора к биологическим молекулам достигается за счет присоединения к поверхности кантилевера слоя молекул БСА (бычий сывороточный альбумин), для закрепления которых на кантилевер наносится слой золота и активируется раствором NHS-EDC (N-гидроксисукцинимид + 1-Этил-3-(3-диметиламинопропил) карбодиимид). Связывание молекул, с кантилевером приводит к изменению его резонансной частоты. По изменению резонансной частоты определяется масса присоединенных молекул и концентрация молекул в исследуемом растворе.

Ключевые слова: биосенсор, кантилевер, адаптивный интерферометр, биомолекулы.

Для цитирования: Ромашко Р.В., Захаренко А.М., Ефимов Т.А., Андрюков Б.Г. Функционализация поверхности биосенсора на основе кремниевого кантилевера для детектирования концентрации биологических молекул // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2018; 3: 33–35. DOI: 10.5281/zenodo.1488034.

Для корреспонденции: Ромашко Р.В., e-mail: romashko@iacp.dvo.ru.

Поступила 05.11.18

R.V. Romashko^{1,2}, A.M. Zakharenko², T.A. Efimov¹, B.G. Andryukov³

FUNCTIONALIZATION OF THE SURFACE OF A BIOSENSOR BASED ON A SILICON CANTILEVER FOR DETECTING THE CONCENTRATION OF BIOLOGICAL MOLECULES

¹ Institute of Automation and Control Processes (IACI) of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences (FEB RAS), Vladivostok, Russia

² Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok, Russia

³ Somov Research Institute of Epidemiology and Microbiology (RIEM), Vladivostok, Russia

In this paper, we present a method for the functionalization of a silicon cantilever, which can be used to create a sensor for measuring the concentration of biological molecules in liquid medium. A sensitive layer of the cantilever is BSA molecules (Bovine Serum Albumin), absorbed on gold layer deposited in vacuum. The gold layer was activated with a solution of NHS-EDC (N-hydroxysuccinimide + 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide) previously. Binding of molecules with a cantilever leads to a change in its resonance frequency measured by an adaptive interferometer. The mass of the attached molecules and the concentration of the solution are determined by changing the resonance frequency.

Keywords: cantilever, biosensor, adaptive interferometer, biomolecules.

For citation: R.V. Romashko, A.M. Zakharenko, T.A. Efimov Health.Functionalization of micromechanical biosensor surface for detecting the concentration of biological molecules// *Health. Medical ecology. Science.* 2018; 3: 33–35 (in Russia). DOI:10.5281/zenodo.1488034.

For correspondence: Romashko R.V., e-mail: romashko@iacp.dvo.ru.

Conflict of interests. The authors are declaring absence of conflict of interests.

Financing. The research is partially supported by Far-Eastern Branch of Russian Academy of Sciences (grant # 18-3-053).

Received 05.11.18

Accepted 25.11.18

Введение

Благодаря функционализации микромеханических осцилляторов – кантилеверов – осуществляется эффективное обнаружение комплементарных молекул материала путем оптимизации взаимодействия между молекулами в исследуемой среде и молекулами на поверхности кантилевера. При функционализации кантилевера необходимо учитывать несколько факторов. Прежде всего, присоединенные молекулы должны связываться с микромеханическим осциллятором так, чтобы в процессе колебаний осциллятора (кантилевера) не происходило их отсоединения. Во-вторых, молекулы, прикрепленные в результате функционализации, должны хорошо связываться с исследуемым веществом.

В настоящей работе для создания сенсора биологических молекул выполнена иммобилизация молекул БСА (bovine serum albumine, бычий сывороточный альбумин) на поверхности кремниевого кантилевера размером $225 \times 43 \times 7$ мкм прямоугольной формы, с помощью метода ковалентной иммобилизации белков с посредством активации карбоксильных и аминокислотных групп смесью NHS-EDC [1, 2]. Слой БСА молекул обладает способностью присоединять широкий спектр белковых молекул за счет чего достигается чувствительность биосенсора к исследуемым молекулам. Кроме того, слой БСА молекул может быть использован как буфер (матрица) для других молекул в том числе антител, благодаря которым достигается специфичное детектирование исследуемых молекул [3, 4].

Функционализация кантилевера

Лишь немногие химические группы обеспечивают конъюгирование карбоновых кислот (-COOH) с белками. Наиболее широко используются карбодиимиды (органические соединения с общей формулой $RN=C=NR'$): водорастворимый EDC (1-Этил-3-(3-диметиламинопропил) карбодиимидили 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide) и нерастворимый в воде DCC (N, N'-Dicyclohexylcarbodiimide).

EDC вступает в реакцию с карбоксильными группами с образованием активной O-ацилизо мочевины, которая легко вытесняется нуклеофильной атакой из первичных аминокислотных групп в реакционной смеси. EDC сшивание наиболее эффективно в кислой среде (pH 4,5) и должно выполняться в средах, лишенных посторонних карбоксильных и аминов. Пара из EDC и

NHS (N-гидроксисукцинимид) карбоксилатами, образует сложный эфир, который значительно более стабилен, чем O-ацилизо мочевины. Способность сшивать первичные амины с карбоновыми кислотами с использованием EDC является мощным и универсальным инструментом для сшивания пептидов и белков, подготовки биосенсоров и иммобилизации макромолекул для применения во многих методах обнаружения и анализа белковых молекул [3, 5, 6].

Перед химической функционализацией кантилевер был очищен в ацетоне и этаноле после чего помещен в вакуумную камеру. В вакуумной камере с помощью источника ионов Ag^+ с поверхности кантилевера был удален слой толщиной около 20 \AA и нанесена пленка золота толщиной 10 нм (чистота материала 99,99%, давление в камере 4×10^{-5} , скорость осаждения $6 \text{ \AA}/\text{с}$, температура поверхности кантилевера во время осаждения 90°C), как показано на рис. 1. При выборе толщины золотой пленки, осаждаемой на кантилевер, учитывалось несколько факторов: во-первых, при осаждении пленки с толщиной менее 5 нм, на поверхности кантилевера не образуется неразрывного слоя, золото в этом случае золото осаждается «островками», вследствие чего поверхность кантилевера будет активирована не полностью и чувствительность сенсора будет заметно ниже; во-вторых, с увеличением толщины пленки, уменьшается частота колебаний и добротность кантилевера. Уменьшение добротности приводит к уменьшению точности определения частоты собственных колебаний кантилевера, что в свою очередь ухудшает метрологические характеристики сенсора в целом.

Таким образом толщина золотой пленки должна быть такая, чтобы сформировалась непрерывная пленка без разрывов, при этом сама пленка должна оказывать минимальное влияние на механические свойства кантилевера. Экспериментально установлено, что осаждения 7–15 нм золота на поверхность кантилевера достаточно для формирования пленки, удовлетворяющей указанным выше требованиям. После активации кантилеверы помещались в проточную кювету объемом 4 мл, которая заполнялась раствором Na_2PO_4 с концентрацией 0,013 М/мл и pH=8,6. Сама кювета устанавливалась в объектный пучок адаптивного интерферометра [4]. Пред измерением резонансной частоты в кювету было введено 2,5 мл раствора

BSA с концентрацией 5 мг/мл. Вследствие связывания молекул белка с активированной поверхностью кантилевера увеличивалась его масса, и, как следствие, уменьшалась его резонансная частота. В свою очередь,

резонансная частота измеряется с помощью адаптивного интерферометра. По сдвигу резонансной частоты численно рассчитывается изменение массы, присоединенной к кантилеверу [4, 7, 8].

Рис. 1. Расположение покрытия из золота и присоединенного слоя BSA (бычий сывороточный альбумин) на кремниевом кантилевере

Суммарное изменение массы кантилевера при времени экспозиции 30 минут составило $2,2 \pm 0,3$ нг, что указывает на присоединение слоя молекул BSA толщиной ~ 14 мкм к активированной поверхности.

Заключение

Таким образом в настоящей работе предложен метод функционализации кремниевого кантилевера, который заключается в закреплении слоя молекул BSA на поверхности кремниевого кантилевера, покрытого золотом. Благодаря способности BSA-молекул присоединять широкий спектр белковых молекул, достигается чувствительность биосенсора к изменению концентрации этих молекул. Слой BSA молекул может быть использован как буфер для других молекул с целью создания биосенсора обладающего специфичной чувствительностью и исследуемым молекулам.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке Дальневосточного отделения Российской академии наук (грант № 18-3-053).

ЛИТЕРАТУРА

1. Lee S. Chemical functionalization of AFM cantilevers: Diss. – Massachusetts Institute of Technology, 2005.
2. Bergfeld A.K., Pearce O.M., Diaz S.L., Pham T., Varki A. Metabolism of vertebrate amino sugars with

N-glycolyl groups: elucidating the intracellular fate of the non-human sialic acid N-glycolylneuraminic acid//Journal of Biological Chemistry. 2012. P. jbc. M112. 363549.

3. Olsson N., James P., Borrebaeck C.A., Wingren C. Quantitative proteomics targeting classes of motif-containing peptides using immunoaffinity-based mass spectrometry//Molecular & Cellular Proteomics. – 2012. – P. mcp. M111. 016238.

4. Romashko R.V., Efimov, T.A., Kulchin, Y.N. Resonance Microweighting Approach with Using Adaptive Interferometer // Pacific Science Review. 2012; 14(3): 334-336.

5. Johnson B.N., Mutharasan R. Biosensing using dynamic-mode cantilever sensors: a review. Biosens Bioelectron. 2012;32(1):1-18. doi: 10.1016/j.bios.2011.10.054.

6. McCaig H.C., Myers E., Lewis N.S., Roukes M.L. Vapor sensing characteristics of nanoelectromechanical chemical sensors functionalized using surface-initiated polymerization. Nano Lett. 2014;14(7):3728-32. doi: 10.1021/nl500475b.

7. Xu P., Li X., Yu H., Xu T. Advanced nanoporous materials for micro-gravimetric sensing to trace-level bio/chemical molecules. Sensors (Basel). 2014; 14(10):19023-56. doi: 10.3390/s141019023.

8. Bergkvist M., Cady N.C. Chemical functionalization and bioconjugation strategies for atomic force microscope cantilevers. Methods Mol Biol. 2011;751:381-400. doi: 10.1007/978-1-61779-151-2_24.

Сведения об авторах

Ромашко Роман Владимирович – д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник ИАПУ ДВО РАН, e-mail: romashko@iacr.dvo.ru; (автор-корреспондент);

Захаренко Александр Михайлович – к.х.н., старший научный сотрудник ДВФУ, e-mail: zakharenko.am@dvfu.ru; Ефимов Тимофей Александрович – младший научный сотрудник ИАПУ ДВО РАН, e-mail: tim2vl@yandex.ru;

Андрюков Борис Георгиевич – д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной микробиологии НИИЭМ имени Г.П. Сомова, e-mail: andrukov_bg@mail.ru.